

تكاميل مقاصد العقيدة مع مقاصد الشريعة، وبيان أثر غيابها في الدرس العقدي المعاصر

The Integration of the Objectives of Creed with the Objectives of Sharia and the Impact of Their Absence in Contemporary Creed Studies

منى فاروق محمد موسى

mm1901125@qu.edu.qa

orcid.org/0000-0002-8738-198X

طالبة دراسات عليا، جامعة قطر، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قطر

الملخص:

تتناول الدراسة علاقة مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة باعتبارها محور النظر لفهم الشريعة، ومحركها لإدراك مراد الله تعالى، انطلاقاً من بحث أسس المقاصد، والأطر المحددة لمفهومها وأبعادها، وضوابط معرفتها، ثم الإحاطة بالعلاقة بينهما، وما يجب أن يراعى في حال تنزيلها على الواقع من حيث العمل بمقتضاها، كما يهدف البحث إلى بيان أثر غياب مقاصد العقيدة في الدرس العقدي المعاصر، وطرق علاج مقاصد العقيدة التطبيقي، وأهميتها، وما تحمله من آفاق حضارية تخرج عن حدود الالتزام الفردي إلى البعد الجمعي للمجتمع المسلم، وذلك في ضوء ما يتبين في العلاقة بين مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة، وأثر غيابها عن الدرس العقدي المعاصر، وتكمن إشكالية البحث في حقيقة العلاقة بين مقاصد الشريعة ومقاصد العقيدة، وبيان ماهية مقاصد العقيدة، وحقيقتها وأبعادها المستفادة من عمق التشريع الإسلامي، وما أثر غيابها عن الدرس العقدي، وقد مزجت الدراسة بين المنهج الاستقرائي والتحليلي؛ لاستخلاص العلاقة بينهما وتوصيفها على أسس علمية بعد تحليل للآراء، وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها: علاقة مقاصد العقيدة تكاملية مع مقاصد الشريعة، حيث أنه لا يكاد يوجد ركن من أركان العقيدة إلا ويتضمن مقاصد تكمن في الأعمال الشرعية بل تتوقف جودتها، وتحقيق مقصدها على تحقيق هذا المقصد العقدي رسوخاً وإيماناً وصدقاً، ويتجلى فيه مدى ارتباط وتكامل مقاصد العقيدة بالعمل الشرعي ومقاصده، وأن غياب مقاصد العقيدة عن الدرس العقدي المعاصر ينحني بالمسلمين عن الصراط المستقيم خاصة في مواجهة التحديات، والنوازل المعاصرة المتغيرة بقوة في العالم المعاصر، وجاءت بتوصيات منها: تحديث فروع وأمثلة علم مقاصد العقيدة، وموقعهما في الحياة العملية الواقعية للمكلفين تبعاً للنوازل والمستجدات المعاصرة، ووفق ما يعيشه المكلف في هذا الزمان لكي تستعيد مكانتها، وحقيقتها.

الكلمات المفتاحية: العقيدة، مقاصد، الشريعة، تكامل، المعاصر.

Abstract:

This study examines the relationship between the objectives of creed (Maqasid al-Aqeeda) and the objectives of Sharia (Maqasid al-Sharia) through research and investigation, considering them as fundamental perspectives for understanding Sharia and essential mechanisms for comprehending the divine intent. The research explores the foundations of Maqasid, the conceptual frameworks defining their meanings and dimensions, and the principles governing their knowledge. It further delves into the interplay between them and the considerations necessary for their application in real-life contexts.

The study aims to highlight the consequences of neglecting the objectives of creed in contemporary creed studies, propose practical approaches for their integration, and emphasize their significance. It also sheds light on their broader civilizational implications, extending beyond individual commitment to the collective dimension of the Muslim society. This analysis is conducted in the context of understanding the relationship between Maqasid al-Aqeeda and Maqasid al-Sharia, as well as the impact of their absence in contemporary creed studies. The research problem centers on defining the exact nature of the relationship between the objectives of creed and Sharia, clarifying the essence, reality, and dimensions of Maqasid al-Aqeeda, which are deeply rooted in Islamic legislation. It further investigates the consequences of their absence in contemporary creed discourse. The study adopts a combined inductive and analytical methodology to extract and describe this relationship on a scientific basis after analyzing various perspectives. The study concludes with key findings, the most notable being that the objectives of creed and Sharia are integrative in nature. There is scarcely any fundamental aspect of creed that does not encompass objectives that are embedded within legal rulings, with their quality and fulfillment being contingent upon the solidification of creed-based objectives through firm belief and sincerity. This interconnection underscores the strong link between the objectives of creed and the aims of legal rulings. The study further argues that neglecting the objectives of creed in contemporary creed studies diverts Muslims from the straight path, particularly in facing contemporary challenges and rapidly evolving global transformations. The study provides several recommendations, including updating the branches and examples of Maqasid al-Aqeeda and redefining their role in the practical, real-life contexts of individuals, in alignment with contemporary developments and emerging issues. It emphasizes the necessity of adapting them to the dynamic and rapidly changing nature of the present era, ensuring their revival and rightful place in Islamic thought.

Keywords: Creed, Maqasid, Sharia, Integration, Contemporary

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، ومن تبعه بإحسان، أما بعد، فتمتثل مقاصد الشريعة الإسلامية، ومقاصد العقيدة أساس بناء الشريعة الكلية؛ الذي تنتظم في ضوئه قواعدها، وتُبَحِّث في آفاقه مسائلها، وتتشعب في إطارها أحكامها، وتتعدد في تحديد علل بعضها أنظار النظار. ولما كانت المقاصد الشرعية لا تدرك بالوقوف عند النصوص مجردة دون اعتبار لأبعادها، وغاياتها مما يجب استحضارها من الكليات الشرعية؛ لم يتكامل التصور الصحيح للمقاصد سواء الشرعية، أو العقدية إلا بالنظر الشمولي فيما وراء ظواهر النصوص، وأسرار الأحكام الشرعية وعللها، من أصول الدين وكلياته، والمقاصد التي وردت بالتشريع والعقيدة والقيم والأخلاق تفيده أن هذا الدين رسالة متكاملة تفضي إلى إعمار الأرض، وإقامة الاجتماع

البشري على أكمل وجه وأحسنه؛ فالاستخلاف في الأرض يحمل معنى عاماً في استعمارها وفق مقتضى الخطاب القرآني {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61]؛ ويتجلى فيه ربط مقاصد الشريعة بمقاصد العقيدة، ومقاصد الأخلاق، في وحدة متناغمة تبرز طبيعة التكامل القائم بين المقاصد التشريعية الحكيمة ومقاصد العقيدة في إقامة توحيد الله في جميع ما أوجب على خلقه من عبادته، وتركية نفوسهم، وإصلاح سلوكهم؛ بهدف تهيئتهم للامتثال على أي وجه وقع به تحقيق الطاعة والافتداء، وحثهم على السعي في الأرض، ومنع الإفساد فيها، كلها ركائز لإقامة الاجتماع البشري وضبط القواعد التي يجتمع عليها بنو الإنسان، ويتعاضم في معانيها صناعة الأفراد الصالحة للبناء الحضاري، ويتجلى أثر غياب مقاصد العقيدة في الدرس العقدي المعاصر، حيث يُعدُّ عائقاً أمام تحقيق تفاعل فعّال بين الإنسان ودينه في ظل التحديات المستمرة، والمتغيرات السريعة في العالم المعاصر، كما يؤدي إلى التفسير الخاطئ للأحكام الشرعية، وتشويه فهم المسلمين للإسلام مما يُعرض الدين للانتقاد، وظهور الفرق المتطرفة.

إشكالية البحث:

يقوم البحث على إشكالية تتعلق بحقيقة العلاقة بين مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة، وبماهيتهما المستفادة من عمق فلسفة التشريع الإسلامي، وأثر غياب مقاصد العقيدة عن الدرس العقدي المعاصر، والأسئلة الفرعية توضح الإشكالية أكثر وينبغي عليها بناء البحث، وتتجلى وفقها أهدافه، وهي كالاتي:

1. ما حقيقة مقاصد الشريعة ومقاصد العقيدة؟
2. ما علاقة مقاصد العقيدة بمقاصد الشريعة؟ وما أثر ذلك على الأحكام الشرعية؟
3. ما أثر غياب مقاصد العقيدة في الدرس العقدي المعاصر، وكيف يمكن معالجة ذلك؟

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تجلّية الأسس الاعتبارية لمقاصد العقيدة إجمالاً، وبيان حقيقتها، وأهميتها، وما تحمله من آفاق حضارية تتجاوز حدود الالتزام الفردي إلى البعد الجمعي للمجتمع المسلم، وذلك في ضوء ما يتبين في العلاقة بين مقاصد العقيدة، ومقاصد الشريعة، وبيان أثر غياب مقاصد العقيدة في الدرس العقدي المعاصر، ويأتي ذلك من التدرج في الإيضاح وفق الأهداف التكاملية الآتية:

1. بيان حقيقة مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة، وأهميتها، وثمرتها في الأحكام الشرعية.
2. كشف مدى تكامل مقاصد العقيدة بمقاصد الشريعة، وآثاره التشريعية.
3. بيان أثر غياب مقاصد العقيدة في الدرس العقدي المعاصر، وكيفية التصدي له.

أهمية البحث:

يأتي هذا البحث للوقوف على أبعاد المقاصد العقدية، وبعض أسرارها التي تنتظم في أفقها الأحكام الشرعية، والبحث تعميق لفهم مقاصد الخطاب الشرعي، وتوسيع لنطاق أعمال الشريعة الإسلامية وتحكيمها في مناحي الحياة، وإحياء لبعدها المدني وآفاقها الحضارية، ولا يخفى ما لهذا من أهمية بالغة في تجديد الفهم بالشريعة انطلاقاً من أسس بنائها المتمثل في إدراك معايير التكليف في الشريعة الإسلامية، وأبعاده وضوابطه، ثم الإحاطة بمقاصد الأحكام الشرعية، والعقدية وما يجب أن يُراعى فيها حال تنزيلها على الواقع من حيث التكليف بمقتضاها؛ وهذا يشكل مدخلاً مهماً للإحاطة بكليات الشريعة وما تنتظم به فروعها؛ إذ يتوقف على فهم المقاصد الشرعية والعقدية بناء التكليف، وإدراك الأحكام الشرعية التي هي ثمرة النظر الأصولي، ومنتهى التخريج الفقهي، وتبين الدراسة أثر غياب مقاصد العقيدة في الدرس العقدي المعاصر، وطرق علاج مقاصد العقيدة التطبيقي لهذه الآثار؛ لتحقيق مقاصد الخلق بالتوحيد، وال عمران.

منهج البحث:

في هذه الدراسة محاولة لإيضاح علاقة تكامل مقاصد العقيدة مع مقاصد الشريعة، وملامسة حدود كل منهما، ومعاييرهما، لتفهم غايتيهما التي تنظم في أفقها حياة المكلفين، وتتجلى في نسقها فضلاً عن الجانب التعبدي مدنية الشريعة الإسلامية، ومآلاتها الحضارية، وتبين أثر غياب مقاصد العقيدة عن الدرس العقدي المعاصر، ولأجل بلوغ ذلك اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي بتتبع جزئيات المسائل ذوات الصلة بالموضوع، ونظمها في سياق خطة محكمة، ثم المنهج التحليلي الذي يتيح تحليل الأطروحات الأصولية حول ما تعلق بالمقاصد الشرعية والعقائدية من قضايا تعين على الوصول إلى المطلوب، في استخلاص العلاقة بينهما وتوصيفها على أسس علمية بعد تحليل الآراء.

الدراسات السابقة:

موضوع المقاصد بسعة مباحثه وقضاياها التي عليها مدار الأحكام الشرعية؛ لم يخل بعضها من دراسات متخصصة، أو من دراسات عامة مدرجة في سياق بحث قضايا موضوعات أصولية شاملة لمجمل موضوع المقاصد، ومن جملة تلك الدراسات ذوات الصلة بموضوع المقاصد، على سبيل التمثيل لا الحصر:

1- هموري: أمينة، مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة عند الإمام فخر الدين الرازي، رسالة ماجستير، جامعة محمد الأول، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 2002م، قد تناولت الدراسة فصلاً هاماً حول الفروق بين العقيدة والشريعة، مُظهرة التشابك بينهما، حيث تُعتبر الشريعة تجسيداً عملياً للعقيدة. وأبرزت الدراسة أهمية هذا الموضوع في مواجهة التحولات الفكرية الغربية، وتصحيح الوضع من خلال الرد على الشبهات التي شككت في صلاحية الشريعة للتعامل مع الشؤون الدنيوية، وأكدت الأهمية

الكبيرة للشرائع في تنظيم حياة البشر في الدنيا وتوجيههم. ركزت الباحثة على دراسة مقاصد الشريعة عند الإمام فخر الدين الرازي، ومن نتائج الدراسة، أن موضوع العقائد يُعتبر ميداناً خصباً للبحث المقاصدي.

3- العساني: حميد، من العقيدة إلى مقاصد العقائد، مجلة المدونة تصدر عن مجمع الفقه الإسلامي، الهند، العدد الثالث عشر، 2017/7م، تناولت الدراسة مباحث علم العقيدة من زاوية النظر إلى مقصود الشارع منها، وتسعى إلى نقل علم العقيدة من البحث في جزئيات الاعتقاد إلى مقاصد الاعتقاد، ومن جمال النظر إلى جمال العمل.

4- عثمان: عبد التواب محمد أحمد، مقاصد العقيدة في القرآن والسنة، مجلة الدراسات العربية، 2018م، كلية الدراسات الإسلامية للبنين بالقاهرة، اقتصرت الدراسة على إيراد الحكم والمقاصد العامة دون التطرق للمقاصد الجزئية، أو المقاصد الخاصة بحكم دون حكم، والدراسة جاءت في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، وتناولت المقاصد عمومًا، ومقدمات في مقاصد العقائد، والعلاقة بينها وبين مسألة التعليل، والمقاصد العامة للعقيدة في القرآن والسنة.

5- مهدي، أمين عبيد فهمي، مقاصد العقيدة الإسلامية: مفهوماً وأنواعها وأدلة اعتبارها، مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، المجلد 1، العدد 51، أبريل 2019م، جاءت الدراسة على مقدمة وثلاثة مطالب، وخاتمة، المطلب الأول تناول التعريف بمقاصد العقيدة والألفاظ ذوات الصلة بها، والمطلب الثاني: أنواع المقاصد العقدية، والمطلب الثالث: أدلة اعتبار مقاصد العقيدة، ثم الخاتمة بالنتائج والتوصيات.

6- محمد: رجاء عباس، بعض ملامح المقاصد العقدية في سورة البقرة، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 28، العدد 10، 2020م، تناولت الدراسة بعض المقاصد العقدية في سورة البقرة، حيث تضمنت السورة الكريمة مقاصد وكليات رئيسية، ومنها أن القرآن هداية للعالمين، وأعظم ما يهدي إليه هو الإيمان بالغيب، وأن أساس تربية الإنسان المسلم هو العقيدة السليمة، وقد اشتمل البحث على مبحثين: الأول في بيان مفهوم المقاصد العقدية، والمبحث الثاني: في بيان بعض المقاصد المنصوص عليها في سورة البقرة، وبيان تفسيرها، ثم الخاتمة وجاء فيها أهم النتائج.

أما الإضافة العلمية للدراسة التي بين أيدينا فتتمثل في بيان علاقة تكامل مقاصد العقيدة مع مقاصد الشريعة، وتبين أثر غيابها عن الدرس العقدي المعاصر، وكيفية التصدي التطبيقي له.

1. حقيقة مقاصد الشريعة ومقاصد العقيدة

لا بد من توضيح ماهية مقاصد العقيدة، ومقاصد الشريعة؛ لتصور موضوع الدراسة.

1.1 مقاصد الشريعة

تتجلى عناية العلماء المتقدمين بمقاصد الشريعة، وغاياتها، في أقوالهم ومؤلفاتهم، فلم يُعرفوها تعريفًا دقيقًا خاصًا بها، ولكنهم طبقوا مفهومها، وأوردوها كألفاظ مرادفة للمقاصد، منها: المصلحة والمفسدة، والعلة والحكمة، والكليات الخمس؛ وهذا الإمام

الغزالي (ت: 505هـ)، فقد عرفها بأنها: المصلحة، وقال: "إن جلب المنفعة، ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم"1، أما مفهوم الشريعة عند المعاصرين، ومنها: تعريف ابن عاشور (ت: 1393هـ)، فهي: "المباني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع"2، وعرفها د. الريسوني، بأنها: "الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد"3، وقال د. عبد المجيد النجار: "بأنها الغاية التي من أجلها وضعت تلك الشريعة في كلياتها وجزئياتها"4، فالشريعة إنما هي حياة الإنسان الدنيوية، والأخروية، ومقاصدها هي الغايات العامة، والحكم المتضمنة التي تجسد رؤية شاملة لها، وتسعى من خلالها تنزيلها، وتطبيقها على الواقع الفعلي، والتطبيقي؛ لتحقيق المصلحة الإنسانية بمفهومها العام، "وبمعنى خاص: الأحكام التكاليفية العملية للعباد"5.

وأهمية دراسة المقاصد الشرعية، تتمثل في فهم الشريعة، وتطبيق الحكم الشرعي بدقة، وتوجيهه نحو الأهداف، والقيم، والمساهمة في تطوير الفقه، ودعم الاجتهاد الشرعي لمواكبة التحديات الحديثة، ودفع التشكيك في صلاحية الشريعة في عصر التقدم العلمي، والتكنولوجيا، ويحد من الانحرافات والتطرف، تحقق المصالح، وتراعي حوائج الناس، وكل ذلك أهداف شرعية تتحقق من خلال الأوامر والنواهي الشرعية، قال القرافي (ت: 684هـ): "إنّ أوامر الشرع تتبع المصالح الخالصة، أو الرّاحة، ونواهيها تتبع المفاسد الخالصة، أو الرّاحة"6، ويقول الشاطبي (ت: 790هـ)، الشريعة: "شرعت لمصالح العباد فالتكليف كله إما لدرء مفسدة، وإما لجلب مصلحة، أو لهما معا"7، فالله غني عن عباده، قال تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97]، وقد استعمل الجويني (ت: 478هـ)، مصطلح الاستصلاح، وقال إن: "الشريعة (مبنية) على الاستصلاح"8، وهو وعاء مقاصدي، ومعبّر عن جلب المصالح ودرء المفاسد، وقال تعالى: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ﴾ [هود: 88]، وهو مطرد في تفاصيل أحكامها

2.1. مقاصد العقيدة

- 1 محمد بن محمد الطوسي الغزالي، المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي (بيروت: دار الكتب العلمية، 1993)، 174.
- 2 محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة (قطر: وزارة الأوقاف، 2004)، 165/3.
- 3 أحمد الريسوني، مدخل إلى مقاصد الشريعة (القاهرة، دار الكلمة للنشر والتوزيع، 2010)، 7.
- 4 عبد المجيد النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة (بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2008)، 16.
- 5 نور الدين بن مختار الحادمي، حقوق الإنسان (قطر: وزارة الأوقاف، 2011)، ص 22.
- 6 ينظر: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق (بيروت: عالم الكتب، د.ت)، 125/2، 126.
- 7 إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، الموافقات، تحقيق: عبد الله دراز (بيروت: دار المعرفة، د.ت)، 1/ 199.
- 8 عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: عبد العظيم محمود الديب (المنصورة، الوفاء، 1418)، 800/2.

قد تنوعت تعريفات الأصوليين لمصطلح العقيدة على أقوال، وهي إجمالاً تشكّل اتجاهًا رئيسًا، يقول السفاريني (ت: 1188هـ)، إن: "الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، فإن كان موافقًا للواقع فهو صحيح، وإلا فهو فاسد"1، ولا شك أن مقاصد العقيدة هي روحها، ومعناها الحقيقي الذي يجب على المؤمن إدراكه، وبلوغه، والعمل به على أرض الواقع، وإلا يكون كما قال الله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَجْمَعُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: 5]، والناس متعبدون بهذه العقيدة التي فيها صالح دينهم ودينهم، يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: "فقد ألقى الله تعالى، إلى عباده على لسان رسوله عقيدة هي الحق، على ما فيه صلاح دينهم ودينهم"2.

وأهمية دراسة مقاصد العقيدة تتجلى في أنها علاج من الخالق سبحانه للنفس البشرية مما قد يعتريها من آثام، وأمراض، وأوهام، يقول الريسوني عن البحث في مقاصد العقيدة: "وهذا المجال في تقديري هو أهم المجالات والآفاق التي على البحث المقاصدي ارتيادها"3، ثم يستطرد متسائلًا عن سبب تجاهل مجال العقائد في النظر المقاصدي، "وكأن عقائد الإسلام ليس لها مقصد، ولا غرض، ولا ثمرة ترجى، وأن على المكلف أن يعتقدها، ويعقد عليها قلبه ليس إلا"4، وهذا الإهمال أدى إلى تشويش في فهم العقائد، وإدخال أفكار مغلوطة؛ مما دفع لمناهات ذهنية خيالية، مشتتة عن بعدها العلمي، فينبغي تفعيل دور مقاصد العقيدة الأصلي في الدرس العقدي، والحياة العملية للمكلفين، فالمقصد الأصلي للعقيدة يتمحور في ترقية الذات الإنسانية فكرًا ونفسًا وسلوكًا.

2. العلاقة بين مقاصد الشريعة ومقاصد العقيدة

عند التأمل في اجتهادات العلماء في مجال المقاصد، يظهر أنه يمكن التمييز بين اتجاهين مختلفين لعلاقة مقاصد العقيدة بمقاصد الشريعة، وسنبداً بذكر الاتجاهين بحسب وجهة نظر كلٍ منهما، ثم نفرّد مطلبًا خاصًا لإثبات علاقة التكامل والتعاقد بين مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة.

1.2. التباين بين مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة

نجد أن أصحاب هذا الاتجاه لهم عدة قرائن تُستند لها وجهة نظرهم وتعززها، منها ما يتجلى في طبيعة كلٍ منهما، يقول النجار: "ومعلوم أن أحكام الشريعة تختلف في طبيعتها عن أحكام العقيدة"5، فالتصديق قلبي لأحكام العقيدة، بينما يتعين

1 شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، *لوامع الأنوار البهية* (دمشق: مؤسسة الخافقين، 1982)، 1/ 60.

2 محمد بن محمد الطوسي الغزالي، *المنقذ من الضلال*، تحقيق: محمد جابر (بيروت، المكتبة الثقافية، د.ت)، 14.

3 ينظر: أحمد الريسوني، "البحث في مقاصد الشريعة نشأته وتطوره ومستقبله"، مؤتمر مقاصد الشريعة الإسلامية - دراسات في قضايا المنهج وقضايا التطبيق، تحرير:

محمد سليم العوا (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي - مركز دراسات مقاصد الشريعة، 2006)، 224.

4 الريسوني، "البحث في مقاصد الشريعة نشأته وتطوره ومستقبله"، 224.

5 عبد المجيد النجار، *المقاصد بين العقيدة والشريعة*، ندوة تفعيل مقاصد الشريعة في المجال السياسي (تونس: د. ن.، 2013)، 2، 3.

تحمل أحكام الشريعة والتصديق عليها وتجسيدها في السلوك والأعمال، ويتابع كلامه بالاستدلال، بأن هذه الفروق بين مقاصد الشريعة ومقاصد العقيدة واضحة، وهذا يتسبب بضرورة تبني منهجيات مختلفة في دراستهما، حيث إن في مقاصد الشريعة، البحث يستهدف ضبط سلوك الأفراد وتكليف أفعالهم مع ما يحقق المقاصد في الواقع، مما يجعله يشبه المنهج الفقهي الأصولي. أما بالنسبة لمقاصد العقيدة، فالبحث يهدف إلى تعزيز الإيمان وترسيخه في النفوس، مما يشبه المنهج الكلامي، والاختلاف الواضح بين هاتين الطبعيتين يجعل الخلط بين المنهجين له تأثير سلبي بعدم تحقق أهدافهم، "والخلط بين المنهجين... له آثار سلبية فلا تتحقق الغاية المرجوة منهما"¹، وقد قسم الخادمي، المقاصد إلى: مقاصد العقيدة: أفعال الله، التي تتأسس على تصديق المكلفين وإيمانهم به، ومقاصد الشريعة: أفعال المكلفين، يجب عليهم تنفيذ التكليف الإلهي لتحقيق أثره: بالعبودية². والفروق التي وردت في هذا الاتجاه، إنما تعبر عن وجود اختلافات طبيعية بين العلمين، والمقصدية، حيث إن لكل منهما مصدرية، وسبل إعماله، وأساسه الخاصة به، وهذا الاختلاف لا يعني أنهما متباينان، أو متفرقان، بل إن كلاً منهما يمتلك خصائصه التي تميزه، وفي نفس الوقت يكمل بها الآخر، وبالتالي، أنه من غير الصحيح أن يستقل كل منهما بمفرده، ويكون قائماً بذاته دون الآخر، أو ينعزل أحد العلمين بمعزل عن الآخر ويعمل بشكل منفصل، بل إن هذه الفروق والاختلافات تجعل تكاملهما أولى وأنجح للتقدم والإنجاز وتحقيق أهداف الشرع، وغاياته.

2.2. التوافق بين مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة

نجد أن أصحاب هذا الاتجاه لهم أسبابهم، يقول الشيخ القرضاوي رحمه الله (ت: 2022م): "الأصوليون الذين حصروا مقاصد الشريعة في الكليات الخمس، أرادوا أن تشمل العقائد فيما تشمل، ولهذا جعلوا الدين هو الضرورة الأولى. والعقائد هي رأس الدين وأساس بنيانه كله"³، ويؤكد هذا المعنى الريسوني: أن لكل عقيدة من عقائد الإسلام، مقصودها الشرعي، كمقاصد الأحكام التشريعية مصرح ببعضها، أو مومأ، وبعضها يدرك بالبداهة، والفطرة، أو بالنظر، والاستنتاج، وقد تدرك مقاصد العقائد من خلال مقاصد الشريعة مثلما العكس أيضاً، فإن الشرائع والعقائد ملة واحدة ذات مقاصد واحدة⁴. وقد استند هذا الاتجاه إلى فكرة أن كل عقيدة في الإسلام، لها مقاصدها الشرعية، مما يؤكد وجود توازن واجتماع بين الشرائع، والعقائد في إطار واحد تحمل مقاصد واحدة، وهذا أقرب لما يتبناه البحث من إثبات فكرة تكامل المقاصد، ولا يمكن

1 النجار، "المقاصد بين العقيدة والشريعة"، 2، 3.

2 نور الدين بن مختار الخادمي، الاجتهاد المقاصدي (فطر: وزارة الأوقاف، 1419)، 1/ 65.

3 يوسف القرضاوي، بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية- دراسة في فقه مقاصد الشريعة، (القاهرة: دار الشروق، 2007)، 20.

4 الريسوني، "البحث في مقاصد الشريعة نشأته وتطوره ومستقبله"، 19.

مبدأ التساوي وأن المقاصد واحدة، وتجاهل الفروق الحقيقية بينهما، فكان لابد من طريق وسط يحقق التوازن في العلاقة، دون إخلال بالحقائق الموجودة من الفروق، أو ضرورة التداخل بينهما، وهنا تتجلى علاقة التكامل بينهما لتحقيق التوازن بين مقاصدهما بإعمال كلٍ بما يميزه عن الآخر، وفي نفس الوقت يكمله لتسير الشريعة التي هي حياة الإنسان.

2.2.2. التكامل بين مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة

إن الناظر في علم المقاصد يجد أن دراسات علم المقاصد عادة تختص بدراسة الأحكام الشرعية العملية، وأيضاً، نجد أنه لا يكاد يوجد ركن من أركان العقيدة إلا ويتضمن مقاصد تكمن في العمل، بل ويتوقف عليها جودة العمل الشرعي، وتحقيق مقصده في تحقيق هذا المقصد العقدي رسوخاً، وإيماناً وصدقاً، ويتجلى فيه مدى ارتباط وتكامل مقاصد العقيدة بالعمل الشرعي ومقاصده، يقول الريسوني: "و قليلاً ما نجد من الفقهاء والمتكلمين من يتطرقون إلى العلاقة التعاضدية والمقاصد المشتركة بين المجالين، وإلى تداخلهما وإعمال كل منهما في ساحة الآخر"¹، وكأن مصطلح الشريعة خاص فقط بالأوامر والنواهي المتعلقة بسلوك الإنسان في حياته، بينما يُعتبر مصطلح العقيدة خاصاً فقط بالأوامر والنواهي المتعلقة بالإيمان والعقيدة، فالأحكام الشرعية الفقهية وحدها لا يمكنها تحقيق الكمال الإنساني الذي يهدف إليه الشرع، وبالتالي؛ هذا الاعتقاد الخاطيء يعكس فهماً ضيقاً للدين، وقد أشار إلى ذلك نور الدين أبو لحية، حيث قال: "فإن من القصور الكبير اعتقاد أن مقاصد الشريعة خاصة بالفقه وحده"²، ولا يمكن تجاهل أهمية مقاصد الشريعة في جوانب أخرى من الدين مثل العقائد والأخلاق، ويقول النجار: "ينبغي على ما نرى أن يكون مصطلح مقاصد الشريعة شاملاً لمقاصد الدين عقيدة وشريعة"³، ويؤكد تكاملهما، حيث أشار أن مقاصد الشريعة تشمل كل ما يتعلق بالأمور الإلهية والتشريعات، وتهدف إلى تحقيق مقاصد محددة، شاملاً لمقاصد الدين ككل، سواء كانت عقائدية، أو شرعية، ويتجلى مبدأ التكامل بينهما في التطبيق الواقعي، يقول الريسوني: "مقاصد الأحكام العقدية لا تتحقق بكمالها إلا بإعمالها في دوائر الأحكام الفقهية والتصرفات العملية، كما أن الأحكام الشرعية العملية الفقهية لا تستقيم، ولا تنمى حق الإثمار إلا عند التحامها وتعاضدها استنباطاً وتنفيذاً مع منبعها ومحركها الإيماني"⁴، ويتجلى بوضوح تضمين كلٍ منهما في الآخر، وهذا البناء المتكامل منهما يمثل صرحاً راسخاً، وقويًا لشريعة الله تعالى التي تسعى لتحقيق أهداف حياة الإنسان ومصلحته في الدنيا والآخرة، وهذا ما يقوله الريسوني: "إن الشرائع والعقائد

1 أحمد الريسوني، "التوافق والتعاوض بين مقاصد الشريعة ومقاصد العقيدة"، مؤتمر: دورة المحمدية، (المغرب، 2022)، 1.

2 نور الدين أبو لحية، "مقاصد العقائد وسبل تحصيلها"، مجلة المنهاج، 63، (خريف 1432 / 2011)، 3.

3 النجار، "مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة"، 13.

4 الريسوني، "التوافق والتعاوض بين مقاصد الشريعة ومقاصد العقيدة"، 1.

ملة واحدة ذات مقاصد واحدة"1، ونلمس التكامل بين مقاصد الشريعة ومقاصد العقيدة حتى في الفروق التي يشار إليها بالتباين، يقول النجار: "الأحكام المتعلقة بأعمال القلوب والمطلوب تحملها بالتصديق شرعت هي أيضا لمقاصد تلتي مع مقاصد الشريعة عند تحقيق مصلحة الإنسان، ويمكن أن يعبر عنها بمقاصد العقائد"2، فالأحكام التي على الإنسان تصديقها والتأمل فيها، ليست فقط تعبيراً عن العقيدة والإيمان ولكن أيضاً تحقيقاً لمقاصد الشريعة ومصلحة الإنسان.

3. أثر غياب مقاصد العقيدة في الدرس العقدي المعاصر

بعد بيان ماهية المقاصد العقدية، والشرعية، وعلاقتها التكاملية لبعضهما البعض، يظهر استثمار مضامين ذلك في واقع حياة الفرد والجماعة، بالباس العقيدة الإسلامية ثوب المقاصد، والغايات العليا التي بعثت لأجلها الأنبياء، وأرسلت الرسالات، لتحقيق علة الخلق، والمواكبة على استيعاب قضايا العصر، ومستجداته، والتطورات الحياتية، وتغطية جميع مجالاتها من خلال ابتنائها على موازنة المصالح والمفاسد، وبيان أثر غياب مقاصد العقيدة في الدرس العقدي المعاصر، وكيفية التصدي لهذه الآثار.

1.3.1 مكانة مقاصد العقيدة في الدرس العقدي المعاصر

تعتبر العقيدة الإسلامية مركزاً حيويًا في بناء شخصية المسلم، وتوجيهه نحو الهدف من حياته، فلا تقتصر على مجموعة من المعتقدات الدينية المجردة بل تشكل نظامًا شاملاً يحدد تصور المسلم للحياة ويوجه سلوكه، ومع ذلك، يظهر في الدرس العقدي المعاصر نوع من الغياب، أو التقاعس عن فهم وتحقيق مقاصد العقيدة، ويُعدُّ هذا الغياب من أهم الأسباب وراء تشوه الفهم الديني، حيث يُفقد الفرد الرؤية الحقيقية لغايات، ومقاصد وجوده في هذا العالم، ويُعزَّى هذا الأمر إلى عدم فهم أهمية العقيدة في تعزيز القيم، والأخلاق الإسلامية، فالمقاصد العقدية تشجع على التسامح، والرحمة، والعدل، وبدون فهمها الفهم الصحيح يمكن أن ينشأ فراغ يسمح بظهور التصاعد الفكري المتطرف، أو الانغمار في شؤون الحياة الدنيوية بشكل مفرط، كما يمتد أيضاً إلى المستوى الاجتماعي، حيث يعاني المجتمع من تفكك، وتشتت في اتخاذ القرارات الحياتية تؤدي إلى افتقار الأفراد في تشكيل الهوية العقدية، ويُعزِّج ذلك إلى الشعور بالفراغ وفقدان الهدف، والبحث عن الهوية في أماكن خاطئة، وأيضاً ضعف التراحم، وارتفاع مستويات الصراعات، والانقسامات وغيرها من الاختلالات.

1.1.3.1 علاج مقاصد العقيدة التطبيقي لآثار الانحراف العقدي

غياب النظر المقاصدي في الدرس العقدي المعاصر، والتفرغ للجزئيات بدلاً من النظر الكلي في المجال العقدي هو الذي جعل مخرجات علم العقيدة في حالة من التشدد، والتحزب، مما أدى إلى تفسيق المخالف، وتكفيره، وتبديعه، وصنع جدالات كلامية معقدة تجاوزت الأهمية الحقيقية للعقيدة، وقد نبه الريسوني، على ذلك، قائلاً: "الرجوع إلى مقاصد العقيدة، والعمل بها

1 الريسوني، "البحث في مقاصد الشريعة نشأته وتطوره ومستقبله"، 19.

2 النجار، "المقاصد بين العقيدة والشريعة"، 1.

يعود بالعقيدة إلى مسارها الصحيح، وينأى بنا عن منزلق التكفير والتضليل والتبديع الذي يمكن أن يؤول بهذه الأمة إلى الهلاك بتفشي الأفكار التكفيرية وخلايا الإرهاب المشوشة لأصول الدين⁽¹⁾، فيجب استعادة التركيز على فهم مقاصد العقيدة، وتعزيزها من خلال البحث والدراسة، والتأصيل، وتضمينها في الدرس العقدي، وتوظيف ذلك في معالجة القضايا العقدية المعاصرة، من خلال اعتبار قصد المكلف عقدياً، وعدم محاكمته، مما يتيح التفاهم الحقيقي، ويؤدي إلى تفادي الانحرافات. وعقيدة المسلم تقوم على الإيمان، وتتضمن في جوهرها، الصلاح، والإصلاح، وتعتبر ميزاناً وعدلاً في تشكيل التصور فالسلوك الذي يصنع العمل الصالح الذي يمثل الفعل الحضاري فالشهود الحضاري فالشهادة على الناس. والإيمان والعمل الصالح يشكل كل منهما شرطاً أساسياً لتحقيق الآخر، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢)﴾ [المؤمنون: 1-11]، وقد نبه نبينا صلى الله عليه وسلم على أهمية كمال الإيمان، وأنه مرتبط بالأخلاق الكريمة، والأعمال الصالحة، والتكامل المجتمعي، للعمل على تحسين الواقع الاجتماعي، ومن الأمثلة على ذلك: أنه شدد على أهمية التعامل الحسن مع الآخرين، وعدم إيذاء الجيران، وشجع على استضافة الضيوف، ومعاملتهم بالكرم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً، أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"²، وعن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والله لا يؤمن والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه"³، وتلك الأقوال تعكس رؤية إسلامية للإيمان والأخلاق، والتكامل المجتمعي، وعلى العلماء والدعاة، والمربين المنشغلين بمهوم الأمة أن يوجهوا جهودهم، وأقلامهم، إلى بيان حقيقة العلاقة التكاملية للمقاصد، واستثمارها في تحقيق مراد الله تعالى في خلقه، وبيان مدى ارتباط الاعتقاد، والعمل والبناء، والتقدم الحضاري، والعمرائي، قال الراغب الأصفهاني: "إن الإيمان شيئان: اعتقاد وأعمال"⁴، وقال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً﴾: "فذكر بعض أعمالهم الصالحة التي هي من آثار الإيمان"⁵، فالعمل النافع جزء من الإيمان، وبالإيمان وصلاح الأعمال يحصل السعادتين، ويفوز في الدارين، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97].

الخاتمة

توصلت الدراسة إلى نتائج، ومن أهمها:

- 1 ينظر: الريسوني، "التوافق والتعاقد بين مقاصد الشريعة ومقاصد العقيدة"، 10.
- 2 محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، إعداد: محمد زهير بن ناصر (بيروت: دار طوق النجاة، 1422)، "الرقاق"، 8 (رقم 6475).
- 3 محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، إعداد: محمد زهير بن ناصر (بيروت: دار طوق النجاة، 1422)، "الأدب"، (رقم 6016).
- 4 الحسين بن محمد الأصفهاني الراغب، الذريعة إلى مكارم الشريعة، تحقيق: أبو اليزيد العجمي (القاهرة: دار السلام، 2007م)، 163، 164.
- 5 محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير (تونس: الدار التونسية، 1984)، 29/383.

- تتكامل مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة، ولا يكاد يوجد ركن من أركان العقيدة إلا ويتضمن مقاصد تكمن في العمل الشرعي، وجودته، وتحقيق مقصده على تحقيق هذا المقصد العقدي رسوخًا وإيمانًا وصدقًا.
- غياب الاعتناء بمقاصد العقيدة في الدرس العقدي المعاصر أثار جدالات كلامية معقدة صرفت الجهود والفكر عن مضمون العقيدة وقيمتها وثمراتها ومقاصدها وأبعادها الصحيحة.
- غياب مقاصد العقيدة يسبب إحداث تأثيرات سلبية في الدرس العقدي المعاصر.

أهم التوصيات

- على العلماء والباحثين العناية بعلم مقاصد العقيدة، فهو مجال عظيم الشأن يحتاج إلى مزيد من البحث والتأصيل ورسم الأطر المحددة له والقواعد الضابطة لموضوعه.
- تحديث فروع وأمثلة علم العقيدة، وموقعه في الحياة العملية الواقعية للمكلفين تبعًا للنوازل والمستجدات المعاصرة، ووفق ما يعيشه المكلف في هذا الزمان المتحرك، والمتغير بقوة؛ لكي يستعيد مكانته وحقيقته.

قائمة المصادر والمراجع

- البخاري، محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله الجعفي. *الجامع المسند الصحيح*. إعداد: محمد زهير بن ناصر. المجلد 8. بيروت: دار طوق النجاة. الطبعة 2، 1422.
- الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، *البرهان في أصول الفقه*. تحقيق: عبد العظيم محمود الديب. مصر: الوفاء، الطبعة 4، 1418هـ.
- الخادمي، نور الدين بن مختار. *حقوق الإنسان*. قطر: الدوحة، وزارة الأوقاف، 2011.
- الخادمي، نور الدين بن مختار. *الاجتهاد المقاصدي*. قطر: كتاب الأمة، العدد 65، 1419.
- الراغب، الحسين بن محمد الأصفهاني. *الذريعة إلى مكارم الشريعة*. تحقيق: أبو اليزيد العجمي. القاهرة: دار السلام، د.ط.، 2007.
- الريسوني، أحمد. *مدخل إلى مقاصد الشريعة*. القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع، 2010.
- الريسوني، أحمد. "البحث في مقاصد الشريعة نشأته وتطوره ومستقبله". *مقاصد الشريعة الإسلامية - دراسات في قضايا المنهج ومجالات التطبيق*. تحرير: محمد سليم العوا. لندن: مؤسسة الفرقان للتراث، مركز دراسات مقاصد الشريعة، 2006.
- الريسوني، أحمد. "التوافق والتعاوض بين مقاصد الشريعة ومقاصد العقيدة". مؤتمر: دورة المحمدية. المغرب: د.ن.، 2022.
- السفاري، شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم. *لوامع الأنوار البهية*. دمشق: مؤسسة الخافقين، الطبعة 2، 1982.
- الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي. *الموافقات*. تحقيق: عبد الله دراز. بيروت: دار المعرفة، د.ط.، د.ت.
- ابن عاشور، محمد بن محمد الطاهر. *مقاصد الشريعة الإسلامية*. تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة. قطر: وزارة الأوقاف، د.ط.، 2004.
- ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر. *التحرير والتنوير*. تونس: الدار التونسية، 1984.
- الغزالي، محمد بن محمد الطوسي. *المنقذ من الضلال*. تحقيق: محمد بن جابر. بيروت: المكتبة الثقافية، د.ط.، د.ت.
- الغزالي: محمد بن محمد الطوسي، *المستصفي*. تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. بيروت: دار الكتب العلمية، 1993.
- القراي: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي. *أنوار البروق في أنواع الفروق*. بيروت: عالم الكتب، د.ط.، د.ت.
- القرضاوي، يوسف. *بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية - دراسة في فقه مقاصد الشريعة*. القاهرة: دار الشروق، الطبعة 2، 2007.

النجار، عبد المجيد. مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة. بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة 2، 2008.

النجار، عبد المجيد. "المقاصد بين العقيدة والشريعة"، ندوة تفعيل مقاصد الشريعة في المجال السياسي، تونس: 2013.

أبو لحية، نور الدين، "مقاصد العقائد وسبل تحصيلها"، مجلة المنهاج، 63، (خريف 1432 / 2011)، 3-33.